

Andreas Huber, Kira Sawicka, Insa Knop und Caro Kahn

Erzählcafé Lieberose

Dokumentation

Impressum

Autor*innen:

Andreas Huber (BTU), Kira Sawicka (Wertewandel e.V.), Insa Knop (Wertewandel e.V.) und Caro Kahn (Wertewandel e.V.)

Projektleitung:

Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW)

Potsdamer Str. 105

10785 Berlin

www.ioew.de

Dr. Sabine Hielscher

Telefon: +49-30-884 594-0

Fax: +49-(0)30-882 54 39

E-Mail: sabine.hielscher@ioew.de

Projektpartner:

Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg (BTU)

Platz der Deutschen Einheit 1

03046 Cottbus

www.b-tu.de

heimatBEWEGEN e. V.

Wolterstorffstraße 7

06493 Ballenstedt

www.heimatbewegen.de

HEIMATBEWEGEN

Wertewandel – soziale Innovation und demokratische Entwicklung e. V.

Sponholzstraße 11

12159 Berlin

www.wertewandel-verein.de

Netzwerk Zukunftsorte

Dorfstraße 403

15345 Prötzel

www.zukunftsorte.land

Bundesverband Soziokultur e. V.

Lehrter Straße 27-30

10557 Berlin

www.soziokultur.de

Der vorliegende Beitrag entstand im Forschungsprojekt „Zusammenwirken in Regionen – Neue Gemeinschaftlichkeit und soziale Innovationen für zukunftsfähige Regionen“ (WIRinREGIONEN). Das Projekt wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im

Rahmen des Programms REGION.innovativ gefördert und vom Projektträger Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) betreut.

Förderkennzeichen 01UY2205A

Zitiervorschlag:

Huber, Andreas, Sawicka, Kira, Knop, Insa und Caro Kahn (2024): Erzählcafé Lieberose, Dokumentation. Arbeitsbericht des Forschungsprojekts WIRinREGIONEN.

Mehr Informationen zum Projekt: www.wir-in-regionen.de

Quellenangabe Bild Titelblatt
heimatBEWEGEN e. V.

Berlin, Juni 2024

Zusammenfassung

Dieses Dokument fasst wichtige Ergebnisse des Erzählcafés in Lieberose am 18.4.2024 zusammen. Zunächst werden Rahmen und Ablauf des Erzählcafés rekapituliert bevor wichtige Erkenntnisse präsentiert werden. Es folgt ein Fazit.

Inhaltsverzeichnis

Impressum	1
Zusammenfassung	3
Inhaltsverzeichnis	4
Abbildungsverzeichnis	5
1 Einleitung	6
2 Rahmen und Ablauf	6
3 Wichtige Erkenntnisse.....	8
4 Fazit.....	11
Anhang I: Leitfaden	13

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Teilnehmende des Erzählcafés.	7
Abbildung 2: Zeichnerische Begleitung	8
Abbildung 3: Zeichnerische Darstellung der Diskussionen.....	10

1 Einleitung

Dieses Dokument fasst wichtige Ergebnisse des Erzählcafés in Lieberose am 18.04.2024 zusammen. Im Folgenden werden zunächst Rahmen und Ablauf des Erzählcafés rekapituliert bevor wichtige Erkenntnisse präsentiert werden. Ein knappes Fazit reflektiert die Ergebnisse.

2 Rahmen und Ablauf

Erzählcafés dienen im Projekt WIRinREGIONEN dazu, die Perspektiven der Bürger/innen vor Ort zu ihren Regionen einzubringen. Dazu werden in Brandenburg und Sachsen-Anhalt jeweils drei Erzählcafés durchgeführt, die Aufschluss darüber geben sollen, wo aktuelle Herausforderungen in ländlichen Räumen liegen und ob und wie bestehende Initiativen sozialer Innovationen diese bereits adressieren oder in Zukunft adressieren könnten. Das Erzählcafé ist eine partizipative, interaktive Methode des Erzählens in einem niedrigschwelligen, sozialen Ambiente. Die Methode hat einen explizit biographisch-lebensweltlichen Bezug und soll ermöglichen, Erfahrungen zu reflektieren, auszutauschen und zu diskutieren.

Ein erstes Erzählcafé in Lübbenau zeichnete das Bild eines überwiegend positiv verlaufenen gesellschaftlichen Veränderungsprozesses mit einer hohen Lebenszufriedenheit der Bewohner/innen. Lauchhammer, wo das zweite Erzählcafé stattfand, stellt dagegen eine Stadt dar, in der die gesellschaftlichen Brüche der politischen Wende und des ökonomischen Niedergangs von Schlüsselindustrien noch nicht vollends bewältigt scheinen. Rückzugstendenzen und eine skeptische Grundhaltung vieler Menschen erschweren das Bemühen der vorhandenen Initiativen sozialer Innovation um neue Gemeinschaftlichkeit und Ortsbelebung.

Das dritte Erzählcafé kann als eine Fortschreibung der ersten beiden Erzählcafés verstanden werden. Geleitet vom Interesse an gemeinschaftlichem Leben, seinem Verlust, seiner Entstehung und Verstetigung, brachte es Bürger/innen aus Lieberose und eine Bürgerin aus dem nahen Byhleguhre zusammen. Die Veranstaltung fand in den Räumlichkeiten des Familienzentrums Lieberose statt. Insgesamt 8 Personen konnten durch Wertewandel e.V. für das Erzählcafé gewonnen werden. Dabei waren Rentner/innen oder ältere Berufstätige überproportional stark vertreten, was einerseits nicht ungewöhnlich ist bei partizipativen Formaten wie Erzählcafés, andererseits im Falle von Lieberose auch ein Spiegelbild der wiederholt beklagten mangelhaften Teilhabe jüngerer Menschen in Lieberose ist. Ebenso war das Geschlechterverhältnis deutlich unausgewogen: Hier ist eine Majorität an weiblichen Personen (7:1) zu konstatieren. Es kann davon ausgegangen werden, dass diese Zusammensetzung bestimmte Verzerrungen mit sich gebracht hat. Insbesondere das Fehlen von jüngeren Erwachsenen mit Familien ist hierbei bedauerlich, hätten doch gerade sie Hinweise darauf geben

können, weshalb sich die jüngere Bevölkerung nur in geringem Maße an gemeinschaftlichen Aktivitäten vor Ort beteiligt. Zusätzlich zu den eingeladenen Personen nahmen außerdem insgesamt 4 Projektmitarbeiter/innen sowie Grit Koalick, eine Zeichnerin, die die Diskussionen verbildlichte, an der Veranstaltung teil.

Abbildung 1: Teilnehmende des Erzählcafés.

Quelle: eigenes Foto

Moderiert wurde die Veranstaltung von Kira Sawicka und Andreas Huber. Ein Leitfaden (siehe Anhang I) fungierte als Gedächtnisstütze für wichtige Themenbereiche, wobei die Diskussionen gemäß der Idee von Erzählcafés sehr frei abliefen und nur durch gelegentliche Impulse gelenkt wurden. Historische Fotografien von Lieberose wurden zu Beginn ausgelegt, um den Teilnehmenden den Einstieg in die Diskussion zu erleichtern.

Die Veranstaltung wurde per Tonaufnahme zur späteren Auswertung aufgezeichnet sowie von einem Teammitglied protokolliert. Weiterhin wurde die Veranstaltung photographisch festgehalten. Darüber hinaus begleitete Grit Koalick (Abbildung 2) die Diskussionen zeichnerisch und inspirierte hierdurch ebenso die Teilnehmenden zu Reaktionen.

Abbildung 2: Zeichnerische Begleitung

Quelle: eigenes Foto

3 Wichtige Erkenntnisse

Zum Verständnis von Lieberose erscheinen drei historische Elemente relevant: Erstens liegt südlich von Lieberose die Lieberoser Heide, die mit rund 25.000 Hektar größte Wüste Deutschlands. Dieses Gebiet, das sich heute im Besitz der Stiftung Naturlandschaften Brandenburg befindet, blickt auf eine Vergangenheit als Truppenübungsplatz zurück. Eingerichtet 1942 von der SS, wurde das Gelände von 1945 bis 1992 durch die Rote Armee genutzt. Angelegt wurde der Truppenübungsplatz dabei durch Häftlinge des KZ Lieberose, einem extra hierfür errichteten Außenlager des KZ Sachsenhausen. Dort fand eine Vielzahl von Häftlingen den Tod. Dieser Aspekt der Geschichte Lieberoses und seine Auswirkungen auf das heutige gesellschaftliche Leben spielten aber überraschenderweise in den Diskussionen zur Ortsentwicklung keine nennenswerte Rolle.

Weitaus präsenter war während des Erzählcafés dagegen die administrative und, als wahrgenommene Folge dessen, auch infrastrukturelle Randlage von Lieberose. Vor dem Krieg war Lieberose die „letzte Ecke“ im Kreis Lübben, in der DDR wurde die Stadt dann im Zuge einer Verwaltungsreform zum „letzten Zipfel von Frankfurt/Oder“ (Zitate von Teilnehmenden), und auch heute liegt sie als Teil des Landkreises Dahme-Spreewald fernab der urbanen Gebiete

Königs-Wusterhausen, Wildau und Schönefeld. Der touristisch bedeutsame Spreewald ist zwar ganz in der Nähe, allerdings hat Lieberose nicht wirklich teil am prosperierenden Fremdenverkehr. Dies liegt laut der Teilnehmenden an der unzureichenden Anbindung an das dichte, touristisch immer bedeutsamere Radwegenetz des Spreewaldes, aber auch am ausbaufähigen Nahverkehr. Zu Beginn des Eisenbahnverkehrs in Deutschland wurde ein Anschluss ans Schienennetz laut einer Teilnehmerin von den mächtigen Kutschern erfolgreich verhindert, die um ihr Geschäft fürchteten. Stattdessen wurde Jamlitz ein Haltepunkt auf der (mittlerweile stillgelegten) Strecke von Frankfurt/Oder nach Cottbus. Insgesamt resultiert aus diesen historischen Entwicklungen das Gefühl „in Randlage“, „abgeschnitten“ und vergessen vom Rest zu leben.

Drittens war Lieberose, wie andere ländliche Gemeinden in Ostdeutschland auch, mit den typischen Erscheinungen der politisch-ökonomische Wendezeit ab 1989 konfrontiert, insbesondere mit der Abwanderung junger Einwohner/innen, einer dadurch schrumpfenden Einwohnerzahl und einem Rückgang wichtiger Einrichtungen des alltäglichen Bedarfs. In den 1960er und 70er Jahren hat es laut einer Teilnehmerin noch eine große Vielfalt an Geschäften gegeben: „Es gab hier alles, man konnte einen Fernseher und einen Kinderwagen kaufen.“ Dies ist heute nicht mehr so, viele Läden für typische Besorgungen schlossen mit der Zeit. Auch der Verlust gastronomischer Angebote wurde von den diskutierenden Bürgerinnen und Bürgern wiederholt beklagt, was sich beispielsweise bei der Durchführung von Veranstaltungen schmerzhaft bemerkbar macht. Insgesamt, so beschreibt es ein Teilnehmer des Erzählcafés, „hat man als Bürger das Gefühl: eins nach dem anderen bricht weg!“

Parallel dazu kam es zu einem wahrgenommenen Verlust an gesellschaftlichem Leben und Zusammengehörigkeitsgefühl. Auch in dieser Hinsicht war Lieberose offenbar früher für viele Bewohner/innen ein äußerst lebenswerter Ort. Eine Teilnehmerin berichtet von den Jahren ihrer Adoleszenz in den 60er und 70er Jahren als den „schönsten 10 Jahren“ ihres Lebens. So zeichnete sich der Ort in der Erinnerung der Teilnehmenden durch eine sehr aktive und verbindende Kirchengemeinde, die zahlreiche Aktivitäten anbot, regelmäßige Tanzveranstaltungen für Jung und Alt, ein Mädcheninternat und sogar ein Kino aus, die allesamt zu einem sehr regen sozialen Leben beigetragen. Die 700-Jahr-Feier 2002 mit Konzerten, Aufführungen und Vorträgen wird als ein letzter Höhepunkt dieser „schöne heile Welt“-Zeit, wie es eine Teilnehmerin nannte, gesehen, da es „das letzte Mal war, wo Alle an einem Strang gezogen haben“, wie sich ein anderer Teilnehmer erinnert.

Seitdem kam es im Erleben der Diskutierenden zu einem stetigen und schleichenden Rückgang an Gemeinschaftssinn und verbindenden Aktivitäten, der wiederholt und von mehreren anwesenden Bewohnern/innen als „traurig“ bezeichnet wurde (siehe die zeichnerische Wiedergabe der Stimmung in Abbildung 3). Insbesondere für Jugendliche wird die Situation als kritisch bewertet: Während das ländliche Leben für Kinder noch Dorfidylle „wie in Bullerbü“

bieten würde, sei es für die Heranwachsenden ab 12 „schrecklich“, konstatiert eine Teilnehmerin, da es keinerlei Angebote für sie gäbe. Beklagt wird, dass die Lieberoser/innen heute „zu wenig miteinander ins Gespräch kommen“, „jede/r sein eigenes Süppchen kocht“, „jede/r für sich kämpft“, und dass der Kreis Jener, die sich in Vereinen für gemeinschaftliche Aktivitäten engagiere, immer kleiner werde. Mangels junger Mitglieder, die in die Fußstapfen der Älteren (die sich altersbedingt zunehmend zurückziehen werden) treten, drohe den Vereinen „das Aussterben“. Als nicht hilfreich wird dabei auch empfunden, dass die kommunalpolitischen Vertreter/innen ein eher gering ausgeprägtes Interesse für die Aktivitäten der Vereine zeigen und deren Veranstaltungen fernbleiben. Ein Mangel an Wertschätzung, dessen Wirkung auf die aktuellen und potentielle neu-Mitglieder nicht zu unterschätzen ist, wie es ein Teilnehmer zum Ausdruck bringt: „Spüren, dass man etwas macht, was gewollt ist, das fehlt hier.“

①

Abbildung 3: Zeichnerische Darstellung der Diskussionen

Quelle: Grit Koalick

Die Intervention der Bewohnerin aus Byhleguhre, die sehr anschaulich und detailliert die vielseitigen und von einer breiten Basis an Leuten getragenen Aktivitäten des Dorfvereins Byhleguhre sowie die gute Zusammenarbeit mit anderen lokalen Vereinen darstellte, führte dann zu einer bemerkenswerten Modifizierung des bis dato doch eher skeptisch stimmenden Gesamtbildes. Es schien, als ob die Schilderung der Erfolgsgeschichte aus dem benachbarten Dorf den

Teilnehmenden aus Lieberose die Augen dafür öffnete, dass es einige vergleichbare Erfolge auch in ihrem Ort gibt, und v.a., dass es Ansatzpunkte gibt, wie die Stimmung wieder ins Positive gedreht werden könnte. So wurde beispielweise das ehrenamtlich getragene Stadtjournal als „eine ganz feine Sache“ hervorgehoben, das seit mehr als 20 Jahren von vielen verschiedenen Organisationen mit redaktionellen Beiträgen getragen wird. Hierzu gehören Artikel über die Historie der Stadt und kulturelle Traditionen ebenso wie Hinweise zu aktuellen Veranstaltungen und Aktivitäten der Vereine. Eine weitere Erfolgsgeschichte ist der Förderverein Lieberose, dem es gelungen ist, sich trotz schwindender und alternder Mitgliederbasis zu erneuern, da er neue lokale (Jamlitzer Künstlerkolonie) und überregionale Partnerschaften (Stiftung Naturlandschaften, Museumsverband) eingegangen ist und als Ankerpunkt des „Kulturdreiecks Dahme-Spreewald“ eine solidere finanzielle Ausstattung sicherstellen konnte. Das stark besuchte Kunstfestival Aquamediale 2016 im Lieberoser Schloss war der sichtbarste (und erfolgreichste) Ausdruck dieser Bemühungen. Darüber hinaus gelingt es auch anderen Einrichtungen wie dem Familienzentrum trotz einiger Widrigkeiten ein durchaus bemerkenswertes Angebot an Veranstaltungen und Aktivitäten aufrecht zu erhalten.

Womöglich, so könnte man also sagen, ist das Glas gar nicht fast leer wie es anfangs schien, sondern eher halb voll, und es gibt Möglichkeiten, wie man es wieder auffüllen könnte. Ein regelmäßigerer Austausch der lokalen Vereine zur besseren Koordination, Abstimmung und, womöglich, gemeinsamen Organisation von Aktivitäten ist ein wichtiger solcher Ansatzpunkt, wie wieder ein stärkeres Zusammengehörigkeitsgefühl und Sinnstiftung für engagierte Mitglieder erzeugt werden könnte. Ebenso könnten weitere neue Partnerschaften mit externen Organisationen zur Verstetigung von Initiativen und zur Weiterentwicklung des Aktivitätsspektrums beitragen.

4 Fazit

Wie entstehen und verfestigen sich an einem Ort – auch unter dem Eindruck gesellschaftlicher Brüche – die Gefühle von Gemeinschaftlichkeit und Zugehörigkeit als zentrale Pfeiler von Lebenszufriedenheit? Diese Frage hat sich wie ein roter Faden durch die drei Erzählcafés in Brandenburg gezogen. Im Rahmen des dritten Erzählcafés in Lieberose kam zum Vorschein, dass hierbei festgefahrene Stimmungen in ihrer Wirkkraft nicht zu unterschätzen sind. Die traurige und von den allermeisten Diskutierenden bestätigte Erzählung von einem vergessenen und verlassenem Ort in Randlage, an dem Angebote für gemeinsame Aktivitäten zurückgegangen sind, an dem es nur noch wenig Austausch zwischen den Menschen gibt, jede/r sein eigenes Süppchen kocht und die wenigen engagierten Personen wenig Wertschätzung erfahren, diese Erzählung findet mit Sicherheit ihre Begründung in beobachtbaren Entwicklungen. Sie scheint aber auch zu einer gewissen Blindheit für durchaus vorhandene

Erfolgsgeschichten, bereits erreichte positive Veränderungen und Ansatzpunkte für mögliche weitere Verbesserungen geführt zu haben. Der Blick darauf wurde durch die detailreiche Schilderung der positiven Entwicklung, die der Ort Byhleguhre durch das verbindende Wirken des Ortsvereins erfahren hat, geschärft.

Um die – stimmungsbezogene! – Negativspirale zu durchbrechen, sind womöglich bereits ein paar gemeinschaftsstiftende Projekte und Veranstaltungen, die über die spezifischen Interessen eines einzelnen Vereins hinausgehen, ausreichend. Aktivitäten, die gezielt Familien als besonders wenig integrierte gesellschaftliche Teilgruppe ins Boot holen könnten, etwa im Rahmen eines Tags der offenen Tür bei der Feuerwehr, erscheinen als besonders vielversprechend, um neue Verbindungen aufzubauen. Regelmäßige, offene Formate der Begegnung wie das Plinsenessen in Byhleguhre oder punktuelle, größere gemeinschaftsstiftende Feste wie Dorffeste könnten ebenso zu einem neuen Wir beitragen.

Zur weiteren Verstetigung eines neuen Gemeinschaftsgefühls erscheint eine engere und institutionalisierte Zusammenarbeit der verschiedenen Vereine ratsam, um die Aktivitäten der verschiedenen Vereine abzustimmen, wenn möglich sinnvoll zu verzahnen oder auch neue gemeinsame Initiativen zu ersinnen, die verbindend wirken könnten.

Anhang

I Leitfaden

Anhang I: Leitfaden

Einleitung und Begrüßung

- Projektziel: weg von einseitiger Wahrnehmung von Strukturschwäche/-stärke. Was macht die Stärke eines Ortes oder einer Region aus, was macht sie lebenswert?
- Welche Zukunft wünschen sich die Menschen in Lieberose und Bhylegahre? Wie können die Orte noch lebenswerter werden für alle hier lebenden Generationen?

Triggernde Eingangs-Statement anhand eines ausgewählten Fotos

- Foto beschreiben und den persönlichen Bezug zu Lieberose/Bhylegahre herstellen.
- Wird mit dem Foto eher die Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft verbunden?

Vorstellung des eigenen Ortes

- Was macht Lieberose/Bhylegahre lebenswert?
- Gibt es bestimmte Lieblingsorte? Gibt es bestimmte Tage im Jahr, an denen es eine besondere Freude ist hier zu wohnen?
- Sehen Sie Unterschiede zwischen den Orten? Wenn ja, haben Sie eine Vermutung woran das liegt?

Gemeinschaftlichkeit (falls nicht ohnehin schon zuvor in der Diskussion aufgeworfen)

- Welche Rolle spielt das Erleben von Gemeinschaftlichkeit und Nachbarschaft für das Wohlbefinden?
- Wo findet Gemeinschaftserleben statt? Und zu welchen Momenten?
- Haben Sie eine Idee, weshalb es manchmal „klappt“ mit dem dörflichen „Miteinander“, warum manchmal nicht?

Blick in die Zukunft:

- Welche Zukunft erträumen Sie sich für Lieberose/Bhylegahre?
- Wie könnte man die aktuelle Situation (weiter) verbessern? Was wäre nötig?
- Welche „Angebote“ könnte man sich gegenseitig machen?
- Wer könnte und sollte handeln?

Schluss

- Mit welchen Gedanken verlassen Sie heute den Raum?
- Dankesworte

Im Hinterkopf behalten und ggf. gezielt nachfragen: Dimensionen lebenswerten Lebens:

- Bleibeperspektiven für junge Menschen und Familien: ausreichendes Kita-Angebot und zivilgesellschaftliche Unterstützungsformen für Familien, reiches Vereinsleben, attraktive Kultur-, Sport und Bildungsmöglichkeiten für Kinder und junge Erwachsene, Dorfläden o.ä.
- Fortbewegung im ländlichen Raum: öffentliche oder zivilgesellschaftliche Betreuungsangebote, flexible Abholangebote, anpassungsfähige Routenführungen o.ä.
- bürgerschaftliches Engagement und soziales Kapital/soziale Netzwerke zur Bewältigung von disruptiven Ereignissen, etwa jung-alt-Netzwerke, zivilgesellschaftliche oder öffentliche Unterstützungsangebote für Notlagen, belebte öffentliche Plätze, Gemeinschaftsgärten, Feste o.ä.
- andere?

Im Hinterkopf behalten und ggf. gezielt nachfragen: Komponenten der Innovativität

- Infrastrukturen, insbesondere dritte Orte
- Unterstützende lokale und regionale Akteursnetzwerke
- Regelsysteme, die das Ausprobieren ermöglichen
- Wissenspools, geteilte kollektive Fähigkeiten und Handlungswissen (etwa reparieren, gärtnern, künstlerische Fertigkeiten)
- „diskursives“ Andocken von Innovationen an das lokale Milieu
- Andere?

Im Hinterkopf behalten und ggf. gezielt nachfragen: herausfordernde, blockierende, erschwerende Elemente, insbesondere:

- fehlende Verfügbarkeit von Begegnungsorten,
- fehlende Infrastrukturen,
- Veto-Akteure,
- mangelnde Vernetzung und geringe zivilgesellschaftliche Selbstorganisation,
- veraltete Regelsysteme
- mangelhafte kollektive Fähigkeiten und Handlungswissen

Zwischendrin und zum Abschluss:

- Bezüge herstellen zu den Zeichnungen; was sind Wahrnehmungen? Was fehlt? Fühlt ihr euch vom entstandenen Bild repräsentiert?